

ASTRONOMIYA FANINI O'QITISHDA CHARXPALAK METODIDAN FOYDALANISH**Haydarova Dilorom**

Navoiy davlat pedagogika instituti magistranti

Ilmiy rahbar: Sayfullayeva Gulhayo

Navoiy davlat pedagogika instituti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7890524>

Annotatsiya: Jamiyat taraqqiyotining har bir bosqichida insoniyat koinotning biror chegarasigacha o'rgana olgan. Dastlab inson o'zi yashab turgan joyni yaqin atrofini, osmonda ko'zga tashlanib turadigan jismlarni birgalikda koinot deb tushungan. Keyinchalik asrlar o'tib Beruniy, Ulug'bek, Kopernik, Galiley, Kepler, Nyuton va boshqa olimlarning tadqiqot ishlari koinot haqidagi tasavvurlarni shakllantira boshlagan. Hozirgi davrda ham koinotni o'rganish jadal sur'atlarda davom etmoqda.

Astronomik tadqiqotlar Erning suniy yo'ldoshlariga o'rnatilgan radioteleskoplar, shuningdek rentgen, gamma, ultrabinafsha, infraqizil nurlar va radioto'lqinlar yordamida ham o'tkazilmoqda. Respublikamiz maktablarida ohirgi bir necha yil davomida astronomiya o'qitilishini o'rganish bu boradagi ishlar hozirgi zamon talablariga to'la javob beradigan darajada emasligini, umumta'lim maktablari bitiruvchilarining astronomiyadan olgan bilim saviyalarini qoniqarli emasligini ular bilan o'tkazilgan test savollari va og'zaki suhbatlardan bilinib namoyon bo'lmoqda. Bunday nuqsonlar qisman joylarda o'qituvchilarning astronomiya fanining o'qitishga tayyorgarliklarining etarli emasligida bo'lsa, qisman bu fan bo'yicha o'zbek tilida darslik, uslubiy qo'llanma va ko'rsatmalarning kamligi va astronomiya fanining qisqartirilib o'tilishi bilan tushuntiriladi. Keyingi yillarda astronomiyada erishilayotgan yutuqlar tufayli uning amaliy ahamiyatining ortishi umumta'lim maktablarda astronomiya fanini o'qitishga qo'yilgan talablarni yanada kuchaytirib, bu fanni o'qitish jarayonida o'qituvchi oldiga ta'lim va tarbiyaning samaradorligini yuqori darajaga ko'tarish vazifasini qo'yadi. Hozirgi kunda o'rta maktablarning o'quv yuklamasida astronomiya fani uchun 34 soat ajratilgan.

Umumta'lim maktablarida astronomiya fani uchun ajratilgan soatlarning kamligi va o'quvchilar uchun yangi tushunchalarning ko'pligi bu fan asoslarini berishda o'qituvchi oldiga qator qiyinchiliklarni qo'yadi. Umumta'lim maktablarida astronomiya o'qitilishining samarali bo'lishi bu predmet materialarni o'zlashtirishda o'quvchilar bilimining puxtaligiga erishish ko'p jihatdan amaliy kuzatishlarga bog'liq. Astronomik kuzatishlar yordamida osmon jismlarining xaqiqiy va ko'rinma harakatlari, jumladan joyning geografik kengligi yoki uzoqligini topish va vaqtni o'lchash masalalari oson tushuntiriladi. Nazariy bilimlar sistemasi olib boriladigan kuzatishlarga tayansa, o'quvchilarning bu fan yuzasidan qo'lga kiritgan bilimlari chuqurlashib borib, uzoq davr yodda qoladi. Bugungi kunda fan va texnikaning jadal rivojlanib borishi o'quvchilarga bilim berish sur'atlarini ham jadallashtirishni talab qilmoqda. An'anaviy o'qitish metodlari ko'p zamonlar sinovidan o'tgan, ko'pchilik e'tiborini qozongan bo'lsa-da, jadal bilimlar berishda yangicha usullarni ham qo'llash davr talabi bo'lib qoldi. Interfaol metodlar bilan o'qitishda darsda faol ob'ekt - o'quvchi bo'ladi. O'quvchi o'zi ishlaydi, izlanadi, topadi. O'qituvchi esa yo'naltiruvchi, nazorat qiluvchi rolini o'ynaydi.

Charxpalak metodi. O'quvchilarning yarmi «o'qituvchi» va yarmi «o'quvchi» bo'ladi. Stollar aylana shaklida qo'yilib, har bir stolning har ikki tarafiga stol qo'yiladi. Ichki tarafdagi stullarda «o'qituvchi»lar o'tiradi. Tashqi tarafdigisida «o'quvchi»lar o'tiradi. Har bir «o'qituvchi» o'z ro'parasida turgan «o'quvchi» ga bir savol beradi. Javob bergan o'quvchi soat strelkasi bo'yicha keyingi stol ro'parasiga kelib o'tiradi. Uning o'rniga o'zidan oldingi «o'quvchi» keladi. «O'qituvchi»lar o'z oldiga kelib o'tirgan barcha «o'quvchi»larga faqat bir savolni berishadi va javobini «o'quvchi» qo'lidagi varaqaga baxolaydi. Baxolash uchun «o'qituvchi» o'zi berayotgan savol javobini o'zi yaxshi bilishi kerak. «O'quvchi» lar soat strelkasi bo'yicha navbatma-navbat barcha «o'qituvchi» lar savollariga javob berib, baxolanib aylanib chiqishadi. SHuning uchun ham bu metod charxpalak metodi deyiladi. Bir aylanish tugagach, «o'quvchi»larning o'rtacha baholari hisoblab chiqiladi va reytingi aniqlanadi. SHundan so'ng «o'qituvchi» va «o'quvchi»lar o'rin almashadilar va o'yin takrorlanadi. Savollar o'tilgan mavzuga oid bo'lishi kerak. SHuningdek «o'qituvchi»lardan savol takrorlanmasligi kerak. SHu sababli bolalarga darsgacha bir-necha

savollar tuzib kelish vazifasi berilishi kerak. SHu savollardan takrorlanmaydigan qilib bittasi tanlanadi. Afzalliklari: -Barcha o'quvchilar aktiv faoliyatda bo'ladi. -O'quvchilar bir-birini bilimni sinaydi. -O'qituvchi faqat tashkil qiladi va nazorat qiladi. -O'quvchilarni o'zaro muloqoti shakllanadi. Kamchiliklari: -O'qituvchidan darsgacha xam tayyorgarlik ko'rish va o'quvchilarni tayyorlashni talab qiladi. -Ko'p vaqt oladi. -«O'qituvchi» va «o'quvchi» rolidagi o'quvchilar o'rtasida tortishuvlar kelib chiqishi mumkin. -Ba'zi o'quvchilarni faollashtirish qiyin kechishi mumkin. -«O'qituvchi»larni «o'quvchi»larga baholari doim ham obektiv bo'lavermaydi. Ular ba'zan «oshirib», ba'zan «past» baho berishlari mumkin. «CHarxpalak» metodi o'quvchilarda o'tilgan mavzu yoki mavzular buyicha bilimlarni mustahkamlash va tekshirish hamda bir-birini baholash imkoniyatini beruvchi metoddur.

Metod tuzilmasi.

1. Guruxlarga ajratish.
2. Savollarni ishlab chiqish.
3. O'quvchiga savol berish va javobini baholash.
4. O'quvchining boshqa o'qituvchiga o'tishi.
5. Keyingi o'qituvchi savollariga javob berish.
6. Baholarni umumlashtirish va e'lon qilish.
7. O'qituvchilar va o'quvchilarni o'rin almashinishi.

CHarxpalak metodidan Astronomiyada «Yer tipidagi planetalar» mavzusini o'rganishda qo'llasak, quyidagicha savollardan foydalanish mumkin.

1. Yer tipidagi planetalarga qaysi planetalar kiradi.
2. Nima uchun bu planetalar Yer tipidagi planetalar deyiladi.
3. Merkuriy planetasining o'z o'qi atrofida va orbitasi atrofida aylanish davrlari qanday?
4. Merkuriydagi temperatura, atmosfera qanday?
5. Merkuriyni yuzga tuzilishi, ko'rinishi, ichki tuzilishi qanday?

6. Venerani o'z o'qi va orbitasida aylanish davri qancha?
7. Veneradagi temperatura, atmosfera qanday?
8. Venera yuza tuzilishi, ko'rinishi, ichki tuzilishi qanday?
9. Yerni o'z o'qi va orbitasida aylanish davri qancha?
10. Yerdagi fasllarni almashinish sababi nima?
11. Yer magnitosferasi haqida nima bilasiz?
12. Yer gidrosferasi haqida nima bilasiz?
13. Yer atmosferasi to'g'risida nima bilasiz?
14. Yer ichki tuzilishi qanday?
15. Marsning o'z o'qi va orbitasida aylanish davri qancha?
16. Mars nega qizil planeta deyiladi?
17. Marsning yuza tuzilishi, iqlimi, temperaturasi va atmosferasi qanday?
18. Yer va Mars yo'ldoshlari haqida nima bilasiz?
19. Yer tipidagi planetalarda hayot bormi?
20. Yer tipidagi planetalar kattaligi qanday?

SHuni e'tiborga olish kerakki, butun darsni faqat shu metodlar asosida o'tkazish maqsadga muvofiq deb hisoblamaymiz. Ma'lumki, o'quvchi diqqati ma'ruzaga 20 minut davomida saqlanadi. Agar biz shu 20 minutdan o'quvchilarni interfaol metodda dars o'tishimiz uchun tayyorlash maqsadida foydalansak, qolgan vaqtda bu metodlarda dars o'tsak, dars samarasini ancha oshishiga erishishimiz mumkin. Astronomiya kosmosdagi moddalarni laboratoriya sharoitida yuzaga keltirib bo'lmaydigan holatlarda va masshtablarda o'rganiladi. SHu bilan olamning fizik manzarasini hamda bizning materiya haqidagi tasavvurlarimiz kengaytiradi. Bularning hammasi o'quvchilarning tabiat haqidagi tasavvurlarini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M.Mamadazimov. Astronomiya 11-sinf uchun darslik. 2018 yil.

2. O.O.Mirkomilov "Umumta'lim maktablarida astronomik mazmundagi masalalarni fizika qonunlari asosida echish metodikasi". Magistrlik dissertatsiyasi. Andijon 2011
3. Аллаева, М. Ж., & Ачилов, Д. Д. (2018). ОЦЕНКА ХРОНИЧЕСКОЙ ТОКСИЧНОСТИ «ФИТОДИАБЕТОЛ». ТОМ VIII, 33.
4. Аллаева, М. Ж., Файзиева, З. Т., & Алиев, Х. У. (2008). Влияние мумиё и гликоразмулина на показатели крови. Практическая фитотерапия, (4), 12-15.
5. Равшанова, С. Э., & Юнусова, Х. М. (2019). Исследование в области разработки теста растворение таблеток "Аналфенон". Интернаука, (11), 29-31.
6. Ражапов, А. Ж. А. Ж., & Аллаева, М. Ж. (2022). ЎСИМЛИКЛАРИ АСОСИДА ОЛИНГАН ЯНГИ ЙИФМАНИНГ АНЕМИЯГА ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ. Eurasian Journal of Academic Research, 2(6), 910-914.
7. Tursynbaevich, A. B., Kizi, U. A. S., & Kizi, A. G. B. (2022). Wind Mill and Solar Energy. Texas Journal of Engineering and Technology, 15, 178-180.
8. Аметов, Б. Т. (2021). Возникновение И Распространение Ударной Волны В Твердом Теле. IJTIMOIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 1(6), 42-44.
9. Аметов, Б. Т., Султанбаев, А. П., & Жангабаев, А. К. (2021). ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ. In КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ (pp. 72-74).
10. Khodjamuratovna, E. Z. (2023). USE OF PRESENTATIONS IN TEACHING ENGLISH.
11. Zamira, E. (2022). The Use of CLIL Activities in Teaching English. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 13, 110-112.
12. Elmuratova, Z. K., & Kurbaniyazova, S. A. (2022). AUTHENTIC MATERIALS IN TEACHING READING. Academic research in educational sciences, 3(10), 697-699.
13. Kurbaniyazova, S., & Elmuratova, Z. (2022). Use of modern information technologies in teaching English: Problems and prospects. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 12(3), 363-366.
14. Elmuratova, Z. (2021). MANAGEMENT OF CLASSROOM IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE. Academic research in educational sciences, 2(11), 1155-1158.
15. Elmuratova, Z., & Kurbaniyazova, S. (2021). DEVELOPMENT ON TEACHING OF READING AND WRITING SKILLS. Academic research in educational sciences, 2(4), 1883-1886.
16. Zamira, E., Xalima, D., & Kizlargul, K. (2021). Integrated approach in teaching a foreign language. ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL, 11(1), 448-452.
17. Shamahmudova, A. F. (2020). Interrogative Forms as an agent of Politeness Strategy. JournalNX, 6(06), 170-175.

18. Шамахмудова, А. (2017). Замоनावий тилшуносликда билвоситалик ва имплицитлик тушунчалари. Иностранная филология: язык, литература, образование, 2(1 (62)), 86-90.
19. Шамахмудова, А. (2017). Билвосита нутқий актларни талқин этиш тамойиллари (этнопрагматик омиллар). Иностранная филология: язык, литература, образование, 2(4 (65)), 83-87.
20. Шамахмудова, А. Ф. (2021). ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ ВЕЖЛИВОСТИ КАК РЕГУЛЯТОР ВЕРБАЛЬНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ. Вестник Челябинского государственного университета, (7 (453)), 159-167.
21. Furkatovna, S. A., & Gazanfarovna, B. D. (2022). VERBAL POLITENESS AS A STRATEGY OF APPROACH. Journal of Positive School Psychology, 1593-1599.
22. Furkatovna, S. A., & Shayxnurovna, S. N. (2022). INTERCULTURAL ANALYSIS OF POLITENESS STRATEGIES IN UZBEK AND SPANISH LANGUAGES. Journal of positive school Psychology, 4088-4094.
23. Furkatovna, S. A., Jurabekovna, T. M., & Mampurjonovna, T. P. (2021). Gender aspects of politeness strategy in speech acts. Linguistics and Culture Review, 5(S2), 1488-1496.
24. Ачилов, Д. Д. (2022). ТАБИЙ ЎСИМЛИКЛАР АСОСИДА ОЛИНГАН ФИТО ДИАБЕТОЛ ПРЕПАРАТИНИНГ ГИПОЛИПИДИМИК ТАЪСИРИ. BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(4), 112-116.
25. Аллаева, М. Ж., Асқаров, О. О., & Кдырниязова, С. А. (2017). The study of hypoglycemic effect of dry extract of chicory. Биология и интегративная медицина, (3), 184-191.
26. Аллаева, М. Ж., Ачилов, Д. Д., Махмараимов, Ш. Т., Негматова, М. У., & Амонова, З. Х. (2022). ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ «ФИТОДИАБЕТОЛА» НА АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ И ДЫХАНИЕ. Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences, 2(2), 88-91.
27. Самигова, Н. Р., Шеркузиева, Г. Ф., Ачилов, Д. Д., & Бобоёров, С. У. Ў. (2021, October). Оценка Условий Труда По Показателям Тяжести И Напряженности Трудового Процесса Рабочих Станции Аэрации. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 324-325).
28. Самигова, Н. Р., Шеркузиева, Г. Ф., Ачилов, Д. Д., & Бобоёров, С. У. Ў. (2021). ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА РАБОТНИКОВ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК. Scientific progress, 2(6), 1586-1591.
29. Тиркашева, М. Б., Абдувалиев, Х. А., & Кирйигитов, Х. Б. (2014). Проявление экологических знаний и навыков на уроках физкультуры. Молодой ученый, (5), 558-560.
30. Normuminovich, Akmal; Kiryigitov, Khurshid Botirovich; Turaboeva, Gulkhay Normumin kizi; and Turdieva, Odinakhon Mamirovna (2020) "INTERACTIVE INTERACTION OF ECOSYSTEMS IN THE FORMATION AND MANAGEMENT OF BIOLOGICAL RESOURCES

- (PEDOSPHERE) COMPONENTS," Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology: Vol. 2: Iss. 8, Article 22.
31. Тайлаков, А. А., & Кирйигитов, Х. Б. (2020). ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ОТ ВЫБРОСОВ АВТОМОБИЛЬНО ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ. In Арктика: современные подходы к производственной и экологической безопасности в нефтегазовом секторе (pp. 252-257).
 32. Собирова, М. Б., & Кирйигитов, Х. Б. (2019). ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ" ЗАМИН-М" И" ЕР МАЛҲАМИ" ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ И АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ АТИШОКА (SYNARA SCOLYMUS L.). In Экология: вчера, сегодня, завтра (pp. 431-435).
 33. Кирйигитов, Х. Б., Холмўминова, Д. А., Бобомуродова, С. Ю., & Камолова, Ш. М. ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ ХИМИЧЕСКИМИ ВРЕДНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ И МЕРОПРИЯТИЕ ИХ СОКРАЩЕНИЕ. УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА, 15.
 34. Кирйигитов, Х. Б., & Бобомуродов, З. А. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЭКОТУРИЗМА НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА. Рецензент: ЕА Лисица главный врач филиала Федерального бюджетного учреждения здраво-охранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае, в городе Комсомольске-на-Амуре, Комсомольском районе» Редакционная коллегия, 323.
 35. Курбанова, Ш. И., Самигова, Н. Р., & Ордабаева, А. С. (2016). Значение изучения состояния зрительного анализатора как возможного профессионального риска для здоровья преподавателей начальных классов общеобразовательных школ. Молодой ученый, (2), 355-357.
 36. Шеркузиева, Г. Ф., Хегай, Л. Н., Самигова, Н. Р., Азизова, Ф. Л., & Курбанова, Ш. И. (2020). Результаты изучения острой токсичности пищевой смеси "Мелла Круассан". Журнал//Вестник, (1), 188-189.
 37. Курбанова, Ш. И. (2009). Оценка тяжести и напряженности труда основных профессиональных групп работников городского пассажирского автотранспорта. Врач-аспирант, 36(9), 773-779.
 38. Юсупова, В. К., & Курбанова, Ш. И. (2016). Анализ заболеваемости работающих с временной утратой трудоспособности. Молодой ученый, (11), 1195-1198.
 39. Курбанова, Ш. И., & Рахмонбердиев, А. А. (2016). Оздоровление условий труда работников городского пассажирского автотранспорта. Молодой ученый, (8-6), 8-10.
 40. Курбанова, Ш. И. (2016). Хронометраж рабочего дня и гигиеническая характеристика трудового процесса работников фабрики головных уборов. Молодой ученый, (8-6), 6-8.